

АИСТ 45 – СОРТ для условий рискованного земледелия Зауралья

Новый районированный сорт яровой пшеницы Аист 45, адаптированный к различным условиям вегетации, формирует устойчивые урожаи и во влажные годы при появлении бурой ржавчины, и в засуху при остром дефиците влаги.

В зонах рискованного земледелия, к которым относится и Курганская область, часто повторяются засушливые годы и в то же время бывают годы с более благоприятными условиями влагообеспеченности, но тогда наблюдается опасность эпифитотийного распространения бурой и стеблевой ржавчины. Потери урожая от данных болезней могут достигать 30 и более процентов. Наиболее экономически обоснованным фактором сохранения стабильности сборов зерна является создание и внедрение в производство сортов, сочетаю-

щих высокую продуктивность, засухоустойчивость и толерантность к болезням. Такими признаками обладает новый сорт яровой мягкой пшеницы Аист 45, созданный в Курганском НИИСХ – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и районированный в Уральском (9) и Волго-Вятском (4) регионах с 2022 года.

Сорт Аист 45 среднеспелого типа, вегетационный период составляет 80-87 дней. Среднерослый, устойчив к полеганию. Колос крупный, хорошо озернённый, устойчив к осыпанию зерна.

*Е.А. Филиппова, Л.Т. Мальцева,
Н.Ю. Банникова, И.А. Дробот, А.Г. Ефимова
Курганский НИИСХ – филиал ФГБНУ
УрФАНИЦ УрО РАН*

В условиях Курганской области в годы с эпифитотией ржавчины (2016 и 2017 гг., гидротермический коэффициент за период с мая по август (ГТК5-8) в эти годы составил по 1,0) при сроках посева в третьей декаде мая и первой июня, наиболее уязвимых для развития возбудителя, сорт Аист 45 проявил высокую толерантность к листовой и сте-

блевой ржавчиной и мучнистой росе (табл. 1). Прибавка урожайности сорта Аист 45 по сравнению с восприимчивыми сортами-стандартами варьировала в эти годы от 1,8 до 18,1 ц/га и в среднем за 2016-2017 гг. составила 8,3-12,7 ц/га соответственно к стандартам (рис.1).

По результатам оценок Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений (ВИЗР)

Эти показатели могут служить относительными индикаторами засухоустойчивости. Признаки качества зерна, полученного от посева в разные сроки, неоднозначны, но в среднем за годы исследования они выше во 2-м сроке, оптимальном для нашего Зауралья.

В конкурсном сортоиспытании КНИИСХ за 3 года Аист 45 по содержанию клейковины превысил стандарт Уралосибирская, включен-

ный в список сильных пшениц, в среднем на 2,2%. По содержанию сырого протеина Аист 45 находился на уровне стандарта 15,0-15,5%, что соответствует 1-му классу. По результатам анализа в пунктах испытания КАСИБ (Казахстанско-сибирская сеть по улучшению яровой пшеницы) сорт подтвердил высокий потенциал по содержанию белка до 15,7-16,3% и клейковины в зерне до 31,6-32,4% (Омский ГАУ, СибНИИСХ) при среднем показателе по всем пунктам 13,8 и 28,9% (табл. 3).

Экологическое испытание, проведенное по международной программе КАСИБ (Казахстанско-Сибирская сеть по улучшению яровой пшеницы) в 13 различных географических пунктах России и Казахстана в 2017-2018 гг., показало высокий рейтинг сорта Аист 45 по урожайности (ранг 6, 7), подтвердив его пластичность. Превышение над средней по изучаемым сортам в Российской Федерации

Таблица 1 – Устойчивость к болезням в годы эпифитотии болезней при поздних сроках посева*, Курганский НИИСХ, 2016-2017 гг.

Сорт	Поражение ржавчинами (бурая и стеблевая), балл			Поражение мучнистой росой, балл	
	бурая	стеблевая			
	2016	2016	2017	2016	2017
Терция, st.	4	4	4	4	2,5
Омская 35, st.	4	3,5	2	1	2
Аист 45	3	2	1	2	0

*2-й срок посева – 18-22 мая; 3-й срок посева – I декада июня.

и Всероссийского научно-исследовательского института фитопатологии (ВНИИФ) на устойчивость к бурой ржавчине на искусственном фоне в фазе проростков, сорт Аист 45 отнесен к устойчивому типу. Формула идентифицированных генов устойчивости: Lr26/Sr31/Yr9/Pm8. Сорт защищен геном Lr26. По генетическим исследованиям этот ген сцеплен с геном Sr31 (устойчивость к стеблевой ржавчине), а также с геном Yr9 (устойчивость к желтой ржавчине) и Pm8 (устойчивость к мучнистой росе). По результатам испытания на инфекционном фоне НИИ проблем биологической безопасности Южного Казахстана, сорт показал устойчивость к септориозу и пиренофорозу, – болезням, имеющим распространение и в Зауралье. Устойчивость к основным болезням (мучнистая роса, твердая головня, бурая и стеблевая ржавчина) также подтверждена при искусственном заражении на фитоучастке филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Омской области в 2020 году (табл. 2).

По комплексу показателей качества зерна сорт Аист 45 относится к ценным пшеницам, в условиях Зауралья формирует хорошо выполненное зерно с массой 1000 зерен 40-43 г, в засуху 29-33 г, стекловидностью 52-67%, клейковиной не ниже третьего класса 25-38%.

Рисунок 1 – Урожайность сорта Аист 45 по сравнению с сортами-стандартами в годы эпифитотии болезней при поздних сроках посева*, Курганский НИИСХ, 2016-2017 гг.

Таблица 2 – Поражение сортов яровой пшеницы при искусственном заражении, %, фитоучасток филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Омской области, 2020 г

Сорт	Мучнистая роса	Твердая головня	Бурая ржавчина	Стеблевая ржавчина
Элемент 22 ст.	70	8,5	18	15
Аист 45	48	2,4	12	12
Старт 1	70	2,0	15	15
Белуха	5	1,9	28	20
Кансиан	5	1,1	30	23
Гонец	7	0,6	30	47
Ниво	8	0,0	65	70

Таблица 3 – Содержание белка и клейковины у сорта Аист 45, КАСИБ, среднее за 2017-2018 гг.

Пункт испытания	Белок, %	Клейковина, %
Сибирский НИИСХ	16,0	32,0
Павлодар, НИИСХ	13,4	26,9
Алтайский НИИСХ	12,5	26,9
Омский ГАУ	14,6	28,9
Курганский НИИСХ	12,3	30,0
среднее	13,8	28,9

составило +6,6 ц/га, в Казахстане +2,7 ц/га (табл. 4).

Потенциал сорта проявился и в опытах Челябинского НИИСХ и в ЗАО Агрокомплекс «Кургансемена» (52,0 и 53,6 ц/га соответственно) в 2017 г., а также в Алтайском НИИСХ, Сибирском НИИСХ, Сибирском НИИРС (соответственно 56,7; 60,5 и 61,3 ц/га) в 2018 г.

В Курганской области в годы с острозасушливыми вегетационными периодами (2020-2021 гг., ГТК5-8 по 0,5) при испытании на ГСУ при средней урожайности 18,5 ц/га сорт Аист 45 превысил стандарт Уралосибирскую в среднем на 2,0 ц/га (max на 3,8 ц/га). Анализ структуры урожая показал преимущество в урожайности раннего срока посева (3 ц/га) за счет большей озерненности колоса. Оптимальный срок посева способствовал увеличению крупности зерна.

По комплексу положительных признаков (урожайность, устойчивость к болезням, адаптивность, пластичность), сорт был передан в Госкомиссию в 4, 9, 10 регионы, где получены положительные результаты (табл. 5), наиболее выраженные в условиях часто повторяющихся засух Уральского и Волго-Вятского регионов.

Максимальная урожайность была получена в 2020 г. при сортоиспытании на Яранском ГСУ Кировской области (51,0 ц/га), на Варнавском ГСУ Республики Чувашия (44,4 ц/га), Щербакульском ГСУ Омской области (43,3 ц/га), Нижне-Тавдинском ГСУ Тюменской области (53,5 ц/га). По итогам сортоиспытаний по отношению к патогенам Аист 45 отнесен к выносливым, по качеству зерна – к ценным пшеницам.

Таким образом, успешно реализуя свой генетический потенциал в раз-

Таблица 4 – Урожайность сорта Аист 45 в экологическом испытании, КАСИБ, 2017-2018 гг.

Пункт испытания	Урожайность сорта Аист 45, ц/га		± к средней по 52 другим испытываемым сортам		
	2017	2018	2017	2018	х
Российская Федерация					
Новосибирск, НИИРС	44,0	60,5	+12,2	+20,2	+16,2
Курганский НИИСХ	44,0	44,0	+12,2	+12,1	+12,2
Челябинск, НИИСХ	53,6	39,4	+12,9	+4,7	+8,8
Кургансемена	52,0	48,4	+13,2	+0,8	+7,0
Омск, СибНИИСХ	36,5	61,3	-1,4	+13,5	+6,1
Омский ГАУ	35,3	22,8	+5,0	+2,5	+3,8
НИИСХ Ю-В	33,6	13,2	+7,1	-2,6	+2,3
Тюменский ГАУ	21,9	38,7	-2,2	-1,5	-1,9
Среднее	38,6	42,8	6,8	6,4	+6,6
Республика Казахстан					
Алматинская обл.	42,9	42,7	+11,2	+8,5	+9,9
Карабалык, СХОС	28,9	40,6	+11,6	+0,7	+6,2
Жамбыл НИИББ	40,5	40,4	+5,8	+5,3	+5,6
Акмола, НПЦЗХ	26,0	28,5	-4	+4,5	+0,3
Павлодар, СХОС	15,7	18,7	-0,2	-0,1	-0,2
Караганда, СХОС	12,0	20,2	-0,1	-1,3	-0,7
Актюбе, СХОС	12,7	11,1	-1,7	-2,5	-2,1
Среднее	25,5	28,9	3,2	2,2	+2,7

личных условиях выращивания, сорт яровой пшеницы Аист 45 способен формировать стабильный урожай, как при засухе, так и при эпифитотийном развитии бурой

и стеблевой ржавчин, что позволит укрепить продовольственную безопасность Уральского региона на фоне меняющихся условий климата.

Таблица 5 – Сортоиспытание сорта Аист 45 по регионам РФ, в среднем за 2020-2021 гг.

Показатель	Волго-Вятский (4)		Уральский (9)		Западно-Сибирский (10)		Среднее		± к ст.
	Аист 45	*ст.	Аист 45	*ст.	Аист 45	*ст.	Аист 45	ст.	
Урожайность, ц/га	30,3	29,7	12,9	12,5	31,0	31,0	23,4	23,1	+0,3
Высота растений, см	66,8	67,3	61,3	61,3	76,3	78,7	68,8	69,9	-1,1
Масса 1000 зерен, г	40,2	37,4	36,4	36,4	39,5	36,6	38,7	36,7	+2,0
Устойчивость, балл: к полеганию	5	5	5	4,9	4,6	4,5	4,8	4,8	0,0
Вегетационный период, дн.	72,8	73,8	78,9	80,4	84,2	84,3	79,4	80,2	-0,8